

XAVOTIRLANISH HISSINING SHAXS FAOLIYATGA TA'SIRI

Y.E. Sobirov¹

orcid: 0009-0001-3104-4837

e-mail: sobirovyangiboy@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879001>

Annotatsiya: Bugungi kun yoshlari orasida yuqori darajadagi xavotirlanish salbiy hodisaga aylangan, bu esa yosh shaxsiyatining shakllanishiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holat esa ularning o'z kuchlari va imkoniyatlarini real baholashga to'siq bo'ladi. Muammo yoshlar orasida atrof-muhit va ular atrofidagi voqealarga nisbatan subyektiv fikr o'rtasida mustahkam bog'liqlikning yo'qligi sababli yuzaga keladi.

Kalit so'zlar: xavotir, stress, ta'lim, xulq-atvor, frustratsiya, neyrofiziologik jarayonlar, emotsional yetuklik.

Аннотация: Современные молодежь испытывает высокий уровень тревожности, что стало негативным явлением и оказывает серьезное влияние на формирование личности. Это препятствует объективной оценке своих сил и возможностей. Проблема возникает из-за отсутствия прочной связи между субъективным восприятием окружающей среды и событий, происходящих вокруг молодежи.

Ключевые слова: тревожность, стресс, образование, поведение, фрустрация, нейрофизиологические процессы, эмоциональная зрелость.

Annotation: High levels of anxiety among today's youth have become a negative phenomenon, significantly affecting the development of their personalities. This situation hinders their ability to realistically assess their own strengths and potential. The problem arises due to the lack of a strong connection between their subjective perceptions of the environment and the events occurring around them.

Keywords: anxiety, stress, education, behavior, frustration, neurophysiological processes, emotional maturity.

1 Kirish.

Bizga ma'lumki bugungi kunda yoshlar orasida yuqori darajadagi emotsional kayfiyat, shiddatli hayajon va boshqarib bo'lmaydigan quvonch hissi, apatiya va befarqlik holatlarini kuzatamiz. Kayfiyatning keskin o'zgarishlari va yuqori emotsional tuyg'ular fonida doimiy xavotir hissi va bezovtalanish tuyg'usi paydo bo'ladi [1]. Tibbiy nuqtai nazardan, psixologiya va psixosomatik tomondan qaraganda, yuqori emotsional hayajon bo'lgan odamning psixikasi va asab tizimi tabiiy his-tuyg'ular va sezgilar majmuasi bilan shakllanadi. Ko'pchiligimiz uchun qo'rquv, qayg'u, g'azab va qoniqarsizlik hissi yaxshi tanish bo'lib, biz ularga har kuni, turli darajalarda duch kelamiz. Salbiy his-tuyg'ularning uyg'unligi bizda bezovtalanish holatini, doimiy bezovtalikni va xavotir hissini keltirib chiqaradi. Garchi xavotirlanish ko'p hollarda insonning atrof-muhitga bo'lgan normal reaksiyasi sifatida qabul qilinsada, so'nggi yillarda psixik o'zgarishlar va nerv tizimi faoliyatidagi buzilishlar bilan bog'liq bolalar soni ortib bormoqda. Yaratilgan sharoit xavotirga sabab bo'ladi, chunki ko'plab psixonevrotik kasalliklar va psixiatrik buzilishlar o'smirlar va talabalar orasida ortib bormoqda. Bu holatning asosiy sababi — ortiqcha va yuqori darajadagi xavotirlanish. Bugungi kunda, o'smirlar osonlik bilan ijtimoiy guruh va jamiyat tomonidan beriladigan ma'lumotlar va psixologik bosimning ta'siriga tushib qolayaptilar. Hozirgi kunda o'smirlarning sog'lig'i bilan bog'liq vaziyatni baholagan pedagoglar va tibbiyot xodimlari yosh avlodni o'qish jarayonidagi aqliy yuklamalarga moslashtirishni rejalashtirish zarurligini ta'kidlamodalar [4].

2 Asosiy qism.

Xavotir - bu insonning nerv tizimining tabiiy holati bo'lib, uning atrofida sodir bo'layotgan jarayonlarga bo'lgan psixologik subyektiv reaksiyasidir. Hissiyotlarning intensivligi va xavotir darajasi nerv tizimining tipologik xususiyatlariga bog'liq. Bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, zaif nerv tizimiga ega bolalar, o'smirlar va kattalar yuqori xavotirlanish darajasiga moyil. Yoshi ulg'aygan sari nerv tizimi barqarorlashadi, inson hayotiy tajriba va turli ijtimoiy-ommaviy va turmush muammolariga nisbatan "immunitet"ga ega bo'ladi. Turli yillarda o'tkazilgan keng qamrovli tadqiqotlar xavotir darajasining rasmiy shakllanishi va uning miya korteksiga bo'lgan ta'sirini tasdiqladi. Yuqori xavotir darajasiga ega bemorlarda, tashvish darajasi past bo'lgan bemorlarga qaraganda, tinch holatda terining galvanik reaksiyasi ko'proq bo'ladi [5].

Insonning kundalik hayoti doimo nerv tizimining ichki va tashqi ta'sirlarga javobi sifatida ma'lum bir holatda bo'lishi bilan kechadi. Insonning xulq-atvori va dunyoqarashi, xavotirlanishning ma'lum darajasiga mos keladi. Bazi odamlarda bu daraja meyorida bo'lib, shaxsiyatning muvozanatli va moslashuvchanligini ko'rsatadi. Boshqalarda esa, aksincha, xavotir darajasi yuqori bo'lib, bu ularning xulq-atvoriga, harakatlariga va jamiyatdagi o'rniga ta'sir qiladi. Har bir holatda, foydali xavotirning darajasi va atrof-muhitni emotsional idrok qilishning optimal ko'rsatkichlarini ko'rib chiqish kerak. Bugungi kunda maktab o'quvchilari va talabalarda, umuman olganda, yosh avlod orasida xavotir darajasining oshishi odatiy holatga aylanmoqda, bu esa ota-onalar, pedagoglar va tibbiyot xodimlari tomonidan bezovtalik bilan qabul qilinayapti. Bolalarning psixologik holatining yomonlashishiga olib keladigan barcha omillar va belgilarning namoyon bo'lishi kuzatilmoqda, bu esa ularda atrof-muhitdagi oddiy voqealarni noto'g'ri qabul qilish va holatning o'zgarishiga og'ir reaksiya ko'rsatish shaklida ifodalanadi. Yoshlarning atrofidagi predmetlar va sodir bo'layotgan hodisalarni noto'g'ri baholashga moyilligi ko'zga tashlanmoqda. Doimiy xavotir hissi ichki komplekslarning rivojlanishiga olib keladi, shaxslararo muloqotni qiyinlashtiradi va tengdoshlar orasida ijtimoiy moslashuvni murakkablashtiradi.

Ilmiy nuqtai nazardan, xavotirlanishning yuzaga kelishining neyrofiziologik jarayonlari hozircha to'liq o'rganilmagan. Neyroxirurglarning taxminlariga ko'ra, yuqori xavotir darajasi insonning miya old tomonlarining ortiqcha faolligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Psixodinamika va psixiatriya sohasidagi ko'plab taniqli mutaxassislar, jumladan Z.Freyd, K.G.Yung va Melani Klyaynlar xavotirlanishning sababini voqealarni subyektiv idrok etish, emotsional yetuklik va vegetativ hodisalar bilan bog'liq bo'lgan o'zaro ta'sirda deb ta'kidlashgan. Xavotirlanishning yuqori darajasi quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

- Muvozanatsizlik
- Uyatchanlik
- O'z "men"iga ishonchsizlik
- Hayajonlanish, kuchlanish yoki frustratsiya

Tibbiyot mutaxassislarining fikriga ko'ra, yuqori darajadagi xavotirga ega bo'lgan odamlar ko'pincha yuqori talablarni qo'yadilar va ular ko'p hollarda maksimalistlardir.

Biokimyoviy jarayonlar nuqtai nazaridan, yuqori tashvish darajasiga ega bo'lgan odamning qonida sut kislotalarining (laktat) ko'payganligi kuzatiladi. Bu guruhdagi bemorlarda vaqt o'tishi bilan endokrin tizimida muammolar va organizmning vegetativ tizimi funktsiyalarida jiddiy buzilishlar aniqlanishi mumkin [3].

Avvalgi tadqiqotlar natijalariga asoslanib, bu ma'lumotlar bugungi kunda maktab o'quvchilari va talabalarining psixologik holatini baholash, xavotirning yoshlar rivojlanishiga va shaxsiyat shakllanishiga ta'sirini tahlil qilish uchun asosiy model sifatida xizmat qilishi mumkin. O'smirlarning psixologik holatini o'rganishning klassik va an'anaviy metodlarini zamonaviy sharoitda qo'llashda yangi tashqi ta'sirlar va yosh avlodning yashash muhitidagi o'zgarishlarni hisobga olish zarur. O'smirlik davri, maktabda o'qish bilan birga, o'sayotgan organizmda gormonal muvozanatning shakllanishi bilan kuzatiladi. Aynan o'smirning xulq-atvoriga gormonal fon ta'sir qiladi, va bu gormonlar yosh organizmda juda notekis bo'ladi. Bundan tashqari ularda emotsional xulq-atvorning o'zgaruvchanligi, xavotirlanishning rivojlanishiga yordam beruvchi tipik misol sifatida jinsiy yetuklikning boshlanishi ham deb izohlashimiz mumkin. Bu holat qizlar uchun eng yaqqol ifodalangan shakllarda kuzatiladi. Xavotir, organizmdagi biologik o'zgarishlar, antropometrik parametrlarning o'zgarishi fonida shakllanadi. Qizlar uchun bu jarayonlar noto'g'ri idrok etilishiga olib kelishi mumkin. Shaxsiy his-tuyg'ular va qo'rquvlar, atrofdagilarning fikrlari, mumkin bo'lgan oqibatlar xavotir darajasining oshishiga sabab bo'ladi. O'g'il bolalar uchun ham bu hodisa jinsiy konstitutsiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'plab psixologik komplekslar va asossiz xavotirlar jinsiy barkamollikning noaniqligi bilan bog'liq. Doimiy ravishda illyuziyalar dunyosida, real hayotdan chetda bo'lib, yosh va o'sib borayotgan shaxsiyat voqealarni haqiqatdan obyektiv va real baholashda jiddiy tanqislikni boshdan kechiradi. Haqiqiy muhitga qaytganda, bola bexosdan voqealarni xavotir bilan baholaydi, o'ziga stereotiplar yaratadi va noto'g'ri xulosalar chiqaradi [2].

Yoshlar xulq-atvoriga, "uy, hovli, ko'cha, maktab, institut" darajasida shaxsiy kommunikatsion aloqalarning cheklanishi salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'smirlarning hayotida haqiqiy dunyo, uning barcha murakkabliklari, muammolari va qiyinchiliklaridan mahrum bo'lish, ularni izolyatsiyalashga va ichki komplekslarning rivojlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda, psixologlarning fikriga ko'ra, maktab o'quvchilari

va talabalar ko'p jihatdan real hayot tajribasini olish, o'z ko'nikmalarini, sifatlarini va odatlarini rivojlantirish imkoniyatidan mahrumdirlar. [6].

3 Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni takidlaymizki kattalar tomonidan bolalarning muammolariga yetarli e'tibor berilmasligi ularning yopiqligi va yakkalanishiga olib keladi. Shu fon va sharoitda xavotirlanish asosiy omilga aylanadi, bu esa nerv tizimi buzilishlarining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin va ko'pincha psixiatrik kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. O'smirlarning hayot sharoitlari va kundalik muhiti, ularning uyda va jamiyatdagi xulq-atvorini tahlil qilish, psixologik yordam ko'rsatish orqali taranglikni kamaytirish va tashvish darajasini pasaytirish mumkin. Xavotirlangan shaxslar ko'pincha o'z kuchlarini to'g'ri baholashda qiynaladi va realistlik maqsadlar qo'yishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, bu holat ularning kognitiv va emotsional jarayonlarini, masalan, qaror qabul qilish va ijtimoiy munosabatlarni boshqarish qobiliyatini ham salbiy ta'sir qiladi. Xavotirlanishning uzoq muddatli ta'siri, xulq-atvor va sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar bilan kurashish uchun psixologik yordam, stressni boshqarish texnikalari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лукацкий М.А., Остренкова М.Е. Психология. -М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2007. – 416 с.
2. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. СПб.: Питер, – 2011. – 256 с.
3. Адмакин О.И., Юмашев А.В., Нефедова И.В. Взаимосвязь уровня α -амилазной активности и скорости слюноотделения с показателями гемодинамики и выраженностью проявления психоэмоционального стресса // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 4-4. – С. 72-75.
4. Бусловская Л.К. Адаптация студентов и школьников к учебным нагрузкам // Современные проблемы науки и образования – 2006 г. – № 1. – С. 38.
5. Утюж А.С., Юмашев А.В., Самусенков В.О., Самусенкова К.В., Смирнова А.Д. Комплексная оценка стрессорного состояния по показателям слюны и артериального давления у стоматологических пациентов на приеме у врача-стоматолога ортопеда // Успехи современной науки и образования. – 2016. Т. 1. – № 3. – С. 26-28.
6. Адмакин О.И., Юмашев А.В., Нефедова И.В. Этиотропный подход в анализе и диагностике состояния тревожности у студентов медицинского университета // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т. 4. – № 8. – С. 93-98.
7. Sobirov, Y. (2023). O'SMIRLARDA XAVOTIRLANISH HISSI PAYDO BO'LISHINING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(4 Special Issue), 142-146.
8. Sobirov, Y. E. O. G. L. (2022). O'SMIRLARDA XAVOTIRLANISH HISSI NAMOYON BO'LISHINING DINIY-PSIXOLOGIK OMILLARI. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 219-222.